

A MORFOLOGIA URBANA E O EDIFÍCIO HOSPITALAR NO SÉCULO XIX: Hospital Sanatório Santa Terezinha História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Patrícia Marins Farias

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Mestre em Saúde, Ambiente e Trabalho pela Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho da Faculdade de Medicina da UFBA e Professora Adjunto II do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia
patimfarias@gmail.com

Laís de Matos Souza

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPG-AU/UFBA)
lai_matos@yahoo.com.br

Resumo:

Os hospitais, assim como as demais construções, foram sendo adaptados aos contextos arquitetônicos de cada período, evoluindo a partir das transformações ocorridas nas ciências da saúde e das novas técnicas construtivas desenvolvidas ao longo da história. Entretanto, o edifício hospitalar tem uma complexidade arquitetônica em seu programa que não se apresenta em outras edificações e, considerando a escala monumental desse edifício, torna-se importante analisar de forma criteriosa os diversos aspectos que envolvem o patrimônio cultural da saúde. O desenho urbano é a apresentação espacial da organização e combinação dos elementos que compõem a cidade a partir das leis, convenções e culturas. Dentre estes elementos de cidade, é possível destacar a tipologia arquitetônica e a morfologia urbana. Dessa forma, entender o edifício hospitalar a partir dos processos de transformação da cidade ao longo do tempo é fundamental para a construção de uma compreensão histórica do mesmo mediante a morfologia urbana. A partir do entendimento mais ampliado sobre as relações históricas do edifício da saúde e sua implantação, será abordada a questão do edifício sanatorial dentro de uma perspectiva crítica sobre a percepção das transformações da edificação e do seu entorno imediato.

Palavras-chave: história, morfologia urbana, edifício hospitalar.

Abstract:

Hospitals, as well as other buildings, were adapted to the architectural contexts of each period, evolving from the changes in the health sciences and the new constructive techniques developed throughout history. However, the hospital building has an architectural complexity in its program that is not present in other buildings and, considering the monumental scale of this building, it is important to analyze carefully the various aspects that involve the cultural heritage of health. Urban design is the spatial presentation of the organization and combination of the elements that compose the city from the laws, conventions and cultures. Among these elements of the city, it is possible to highlight the architectural typology and the urban morphology. In this way, understanding the hospital building from the processes of transformation of the city over time is fundamental for the construction of a historical understanding of the same through the urban morphology. From the broader understanding of the historical relationships of the health building and its implantation, the question of the sanatorium building will be approached from a critical perspective on the perception of the transformations of the building and its immediate surroundings.

Keywords: History, urban morphology, hospital building

A MORFOLOGIA URBANA E O EDIFÍCIO HOSPITALAR NO SÉCULO XIX: Hospital Sanatório Santa Terezinha

Morfologia Urbana e Tipologia Arquitetônica no Edifício de Saúde

Estudar as formas do urbano nos permite esclarecer a evolução de determinadas tipologias e suas relações com outros elementos de configuração citadinos. Segundo Lamas (2004), “a morfologia urbana é a disciplina que estuda o objeto – a forma urbana – nas suas características exteriores, físicas, e na sua evolução no tempo”. Segundo Rossi (1977), a morfologia urbana é o estudo das formas da cidade. Para entender a relação entre morfologia urbana e tipologia arquitetônica em suas implicações na análise da estrutura das cidades, é necessário definir o conceito de tipo e suas acepções ao longo do tempo. A tipologia construtiva é o estudo dos tipos de construção e ambas as disciplinas – morfologia urbana e tipologia arquitetônica – estudam duas ordens de fatos homogêneos; além disso, os tipos construtivos que se concretizam nos edifícios são o que constitui fisicamente a cidade (PEREIRA, 2012)

Pereira (2012) se refere ao tipo como um elemento importante da dimensão conceitual da Arquitetura que abarca a essência da arte em particular, mas também resulta no que poderia ser um desdobramento prático da teoria ao guiar a concepção do arquiteto e o julgamento do público. Para o teórico francês Quatremère de Quincy, a relação entre arquitetura antiga e moderna não era outra coisa senão a modificação do tipo, uma transformação conceitual requerida cada vez que um edifício é projetado. O tipo arquitetônico é o princípio que regula as modificações e a chave para a legibilidade do público, pois é por ele que se imprime o caráter distintivo aos edifícios. Nesse sentido, o tipo denominado hoje de imóvel *haussmanniano* era flexível e adaptável às irregularidades dos lotes: apenas a linha de fachada voltada para a rua, onde estavam dispostos os cômodos de recepção, deveria obedecer a uma geometria rígida. O pátio interno, espaço menos nobre, para onde estavam voltadas as áreas íntima e de serviço, aceitava irregularidades em sua forma (PEREIRA, 2012).

Segundo Amorim e Tangari (2006), Giulio Carlo Argan retoma o conceito de Quincy, defendendo que o estudo tipológico não significa atribuição de valor a exemplos de arquitetura que se aproximam do ideal, nem representa um tipo de classificação ou estatística. Estudos de tipologia arquitetônica são, na verdade, formados e transmitidos pela literatura e pela prática como uma analogia formal e funcional da construção histórica e cultural, em resposta a exigências ideológicas, religiosas ou práticas de uma série de exemplares. Para ele, a arquitetura é composta de formas carregadas de simbolismo que se constituíram através dos anos. Argan (2000) defende, ainda, que o tipo é um esquema reduzido de um conjunto de variantes formais a uma forma-base comum, um fundamento constante, histórico, suscetível a variantes que resultam em um caráter particular; e pode ser identificada por funções práticas – hospitais, escolas, bancos – e configurações – planta central, longitudinal, etc.

Uma obra de arquitetura não se constitui como um fato único e isolado, pois está condicionada por uma determinada realidade e por sua história, propagando-se em outras tantas obras. A validade de uma interpretação tipológica se coloca, portanto, toda vez que se reconhece o caráter unitário e ao mesmo tempo relacional da arquitetura e da cidade (PEREIRA, 2012). Dessa forma, estudar a morfologia urbana da cidade do século XIX a

partir do desenvolvimento do edifício hospitalar requer observar, também, as tipologias desse edifício ao longo do tempo para entender como este se relaciona com o lote e com a cidade.

O Edifício Hospitalar e a Cidade

Quanto mais complexa a sociedade, maior a tipologia edificatória. Sua limitação e a diferenciação progressiva de novas necessidades geram o aparecimento de novas propostas tipológicas específicas. Não é fácil precisar com rigor o momento associado ao aparecimento de hospitais: historicamente, foram surgindo instituições para tratamento de doentes que exerciam, por vezes, funções de albergues de passagem e de hospícios ou asilos (RIBEIRO, 2012).

Na passagem do século XVIII para o século XIX, alguns pontos de referência da antiga organização urbana começaram a ser postos em discussão. Dentre esses, estão as funções de interesse coletivo desenvolvidas pelas organizações religiosas, que foram progressivamente abolidas (ZUCCONI, 2009). Para Sitte (1992), a excessiva regularização urbana, com tudo dividido em blocos isolados (casas, praças, jardins) e circunscrito pelo traçado das ruas, sem arte e beleza, torna os diferentes espaços da cidade tristes e monótonos, afastando as pessoas.

O século XIX foi marcado pela industrialização e pelo crescimento demográfico, principalmente nas cidades. Em termos de forma urbana, este século assenta (apesar de algumas inovações como os equipamentos públicos, as avenidas e os jardins) os mesmos elementos utilizados em séculos anteriores. As diferenças fundamentais são compreendidas por meio da dimensão, da escala e da forma geral da cidade, que deixa de ser uma entidade física delimitada por uma muralha e se amplia pelo território existente: é o início dos subúrbios e da organização do espaço através dos loteamentos. A muralha é, portanto, demolida, dando lugar, em muitas cidades, a espaços públicos de circulação e permanência, como o *ring* de Viena.

A presente discussão não pretende percorrer, novamente, os complicados acontecimentos que, entre o século XVIII e XIX, levaram as edificações hospitalares à transformação do modelo de *hospitium* e do esquema com pátio fechado. Mais do que uma codificação dos tipos edifícios destinados à cura, interessa-nos analisar a relação com a cidade (ZUCCONI, 2009). De acordo com Grande (s.d.), o século XIX seria pautado não só pela multiplicação de edifícios hospitalares, mas também pelo seu aperfeiçoamento. No sentido de posicionar os hospitais modernos à altura da respectiva época, foi sendo atribuída particular relevância à escolha do local, à arquitetura e à formação dos recursos humanos ligados à administração e à saúde. De acordo com Zucconi (2009), somente em uma segunda fase nasceriam novas estruturas especialmente concebidas e seria dada uma forma definitiva aos temas edifícios solicitados por uma sociedade em transformação; entre outros, a escola, o hospital e o cemitério emergiam como temas fundamentais aos quais ocorre conferir decoro e centralização na reorganização do espaço urbano. Segundo Fernandes (1986), assistimos ao incremento da construção de hospitais na forma pavilhonar, garantindo a separação dos enfermos por categorias de doenças em pavilhões isolados, de modo a minimizar os riscos de infecção. Além disso, existiam hospitais para cuidar de tipos específicos de doenças como, por exemplo, a tuberculose.

Reformas institucionais e administrativas foram realizadas para constituir um sistema de serviços públicos centralizado nas mãos do Estado, ativo no setor sanitário, escolar e assistencial, que progressivamente substituiu uma malha puntiforme de atribuições

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

pertinentes, durante séculos, ao clero e às ordens religiosas (ZUCCONI, 2009). Nas décadas de 1830 e 1840, a densidade demográfica e a industrialização foram elementos-chave para o reaparecimento dos surtos epidêmicos nas cidades europeias. Estes fatos históricos foram decisivos para a conscientização sobre os problemas sanitários e para a formação de uma prática intervencionista governamental nas cidades (BÉGUIN, 1991).

A partir da década de 1840, passado os primeiros impactos causados por tais epidemias, começaram na Inglaterra as primeiras pesquisas públicas sobre as condições sanitárias da população (CALABI, 2004). O *Report on the Sanitary Condition of the Labouring Population of Great Britain*, coordenado por Edwin Chadwick, elaborado em 1842, revelou como os trabalhadores londrinos habitavam em bairros precários com péssimas condições de salubridade (BÉGUIN, 1991). Pela primeira vez na história da cidade, a sua fisiologia e a sua patologia tornam-se importantes objetos de estudo; poderíamos dizer que, não somente a sua existência, mas também as suas transformações podem ser descritas a partir de novos instrumentos colocados à disposição pela ciência (ZUCCONI, 2004).

Segundo Zucconi (2004), por volta de 1860, do excepcional acúmulo de conhecimentos sobre a cidade na Europa, define-se sumariamente uma nova figura – que poderíamos chamar analista urbano – assumindo os saberes relativos à topografia, aos levantamentos estatísticos, às análises sociológicas e à história da cidade. Estas várias abordagens remetem a uma visão unitária da complexidade do universo urbano. Nesse contexto, os especialistas das águas fornecem uma chave para analisar e quantificar todos os elementos dinâmicos da cidade.

A preocupação com os surtos epidêmicos que acometiam nas cidades europeias fez com que o governo do Império reestruturasse os serviços de saúde. Todavia, um surto de cólera em 1854 e outro de varíola em 1858 acometeu diversas cidades do Império. Esta conjuntura fez com que as determinações sanitárias fossem incorporadas à legislação das câmaras municipais de forma mais incisiva e acarretou no incremento de ação fiscalizadora das condições sanitárias das cidades por parte do poder público nos períodos de surtos epidêmicos. A partir de meados do século XIX, as câmaras municipais, através de Regulamentos e Posturas, passaram a exercer uma maior interferência no processo de administração do espaço da cidade através do seu poder regulador e normatizador de modo a garantir o interesse público, com uma atuação pautada em fundamentos científicos (BASTOS, 2001). Somente após a metade do século XIX, além da escassez dos ex-conventos a serem reutilizados, o desenvolvimento da profilaxia médica passou a estimular o princípio do isolamento, que se afirma totalmente na edificação hospitalar e condiciona também os critérios tipológicos dos hospitais (ZUCCONI, 2009)

O edifício hospitalar foi designado a ser construído distante da área urbana, submetido a um código sanitário mais rigoroso e com grandes preocupações higiênicas, pois como naquela época se acreditava que os ventos dominantes poderiam trazer os miasmas, o ideal era localizar o edifício de maneira a dificultar que estes ventos fossem canalizados para a cidade. Ao lado de novas estruturas, obrigatoriamente descentralizadas, a indispensável avenida que interliga o centro à periferia adquire relevância, fornecendo uma diretriz essencial ao crescimento urbano (ZUCCONI, 2009).

Zucconi (2009) afirma que, uma vez posicionados nas áreas periféricas, os complexos hospitalares se afirmavam como imponentes, sendo “exceções” formais dotadas de uma geometria própria e distinta. De qualquer forma, é importante observar os mapas para perceber estas características. Para o autor, permanece a contradição: apesar da sua evidente falta de adaptação ao contexto, esse tipo de equipamento coletivo acabou

influenciando a forma e as modalidades do crescimento urbano, pelo menos nas áreas pertinentes.

A Tipologia Arquitetônica do Edifício Hospitalar

A história do edifício hospitalar revela, claramente, a relação da morfologia deste edifício com o lote e com a morfologia da cidade. O hospital é uma categoria específica de grande repercussão na arquitetura ao longo dos séculos. A análise da articulação entre o pensamento médico-científico e a arquitetura hospitalar permite investigar concepções condensadas nestes edifícios: aspectos históricos carregados de ideologias, cultura, política, religiosidade e ciência. A edificação hospitalar apresenta uma herança histórica importante na evolução da cidade. Ao longo dos anos, os hospitais são caracterizados funcionalmente e espacialmente, pois refletem o desenho das profilaxias e os avanços das ciências médicas. Assim, as características dos edifícios de saúde são reflexos destes processos tecnológicos e a forma de pensar da sociedade.

As tipologias arquitetônicas do edifício hospitalar, portanto, foram se modificando ao longo do tempo. Na Antiguidade predominavam pórticos e templos; na Idade Média, as naves; na Renascença, a cruz e o claustro com pátio (sistema radial); na Idade Moderna (Era Industrial), dominavam os pavilhões (sistema pavilhonar) e na Contemporânea, o sistema de monobloco vertical.

Inicialmente, mesmo os hospitais projetados especialmente para esse fim, reproduziam o tipo conventual organizado em volta de uma série de pátios fechados. Essa característica foi, também, reencontrada nas poucas estruturas realizadas entre 1800 e 1870. Entretanto, os progressos da medicina se aliaram a técnicas tradicionais de profilaxia coletiva e o princípio do isolamento teve um grande peso na definição das relações entre os centros de cura e os núcleos urbanos (ZUCCONI, 2009).

A arquitetura hospitalar se apresenta como um reflexo concreto das transformações na forma de tratar a saúde. O hospital apresenta configurações espaciais e tipologias arquitetônicas claramente adaptadas aos seus usos ao longo da história, sendo o programa arquitetônico deste edifício configurado a partir do desenvolvimento da ciência médica. A rica memória dessa construção se expressa nos seus elementos arquitetônicos espaciais e formais, retratando informações relevantes sobre o contexto da relação saúde-doença dentro do período histórico em que foi construído. A evolução do edifício hospitalar na história reflete a sua influência em relação aos progressos observados no âmbito dos conhecimentos médicos e dos métodos construtivos. Dessa forma, é possível observar como estes edifícios se configuraram e como se relacionavam com a cidade. As mudanças de configuração de cidade e as tipologias arquitetônicas do edifício hospitalar refletiam contextos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos.

Carvalho (2014) ressalta que existia, até meados do século XVIII, uma clara predominância do sagrado em relação às maneiras de encarar as doenças, resultando que os templos religiosos fossem modelos arquitetônicos de locais de acolhida para o tratamento espiritual. Para Foucault (1979), até este século, o hospital não era utilizado como local para a cura, nem a medicina era uma prática hospitalar: o edifício de saúde existia como espaço para a segregação e amparo espiritual.

Segundo Ribeiro (2012), em Paris, durante a vigência de Henrique IV e Luís XIII, surgiram instituições – construídas maioritariamente fora das muralhas – que possuíam funções diferentes. Em alguns casos, estavam misturadas e sujeitas a mudanças. É o caso de Bicêtre, fundado por Luís XIII, nos subúrbios ao sul de Paris, veio a ser o primeiro *Hôtel des*

Invalides. A obra teve início em 1634, mas não foi concluída. Mais tarde, em 1656, foi transformada em uma casa de pobres. Em 1660, recebeu dementes; nos finais da centúria, delinquentes juvenis; e em 1729, outros criminosos. No século XIX, a edificação foi convertida em asilo de idosos.

De acordo com Ribeiro (2012), ao longo da Idade Média, a Igreja foi impondo à medicina as suas regras, concepções e disciplina. Com efeito, era a grande depositária do saber médico da época. Ainda que a cultura e a instrução estivessem pouco generalizadas, os conventos reuniam indivíduos cultos que estudavam textos eruditos alusivos à medicina, produziam trabalhos e partilhavam conhecimentos, daí a forte ligação da fé à medicina. O ambiente hospitalar da Idade Média, portanto, era caracterizado por possuir ambientes insalubres e improvisados. Segundo Vianna, Bruzstyn e Santos (2008), o *Hotel-Dieu*, em Paris, representava este espaço hospitalar, por possuir características marcantes como enfermarias gigantescas – utilizadas por homens e mulheres, independentemente do tipo de doença – sem iluminação e ventilação suficientes e com serviços de apoio/armazenagem de suprimentos concentrados nos mesmos espaços.

Carvalho (2014) entende que a predominância inicial do sagrado no tratamento de saúde na Idade Média não esconde a tentativa de marginalização do doente, da consideração dos males da saúde como punição divina. O edifício de saúde, portanto, estava associado à caridade cristã, tendo a igreja como protagonista. A caridade era uma premissa indispensável para o funcionamento deste espaço de saúde que, neste momento, se configurava como espaço religioso, do mesmo modo que o templo e a igreja. A nave/claustro, o sistema radial e o pavilhonar foram identificados como tipologias da evolução do edifício hospitalar até o final do século XIX. A nave era a tipologia dominante na arquitetura hospitalar na Idade Média. A separação dos doentes, segundo Carvalho (2014), quando havia, era somente por sexo, acumulando-se no mesmo espaço – e, por vezes, na mesma cama – os mais diversos casos de enfermidades.

O edifício hospitalar, neste período, abrigava as pessoas que tinham recursos escassos e em situação de exclusão da sociedade. A condição de atendimento era precária – porque não existia o reconhecimento da medicina – e conduzido por equipes religiosas. De acordo com Mascarello (2005), é possível observar que as três tipologias principais (tipologia pavilhonar, tipologia dos sanatórios e tipologia monobloco vertical) que influenciaram a evolução dos desenhos de hospitais estavam ligadas à evolução natural do conhecimento como, por exemplo, o avanço da medicina no combate à transmissão de doenças.

A nova função quase sempre se instala em um ex-convento ou perpetua sua assistência de maneira laica. O resultado é diferente quando é abrigada em um edifício concebido especialmente para essa atividade e, somente nesse caso, o hospital será colocado a certa distância do centro. Insinuando-se no tecido preexistente, as estruturas para a internação e a cura terão uma influência modesta na organização da cidade. Nem poderia ser de outra forma, visto o caráter extrovertido e inevitavelmente “incompleto” do sistema com pátio. Esse tipo de implantação ficará por muito tempo nos lembrando a origem do hospital cujas ampliações e transformações, que ocorreram sucessivamente, não nos impedem ainda hoje de perceber a planta quadrada do claustro original (ZUCCONI, 2009).

Nas relações históricas entre o edifício de saúde e as epidemias, existe uma separação declarada do edifício e da cidade, potencializando as relações sociais estimuladas pela segregação. A edificação hospitalar afastada da cidade era o reflexo e a concretização de um pensamento coletivo de exclusão e isolamento dos doentes da vida cidadina cotidiana.

O caso de Salvador: Hospital Sanatório Santa Terezinha

A influência portuguesa no urbanismo do Brasil apresenta características variadas nos desenhos urbanos de suas cidades. Não existe um modelo exclusivo que determine as cidades portuguesas, entretanto, é possível entendê-las como:

(...) formas e concepções urbanas que vão evoluindo, como resultado de muitas influências – algumas herdadas historicamente, outras advindas da cultura urbana erudita em permanente mutação e outras, ainda, decorrentes do contato com outras culturas (TEIXEIRA, 2012, p.20).

A partir das diversas influências do urbanismo português sobre as cidades brasileiras, é possível observar a presença de traçados com irregularidade (influência do urbanismo da antiguidade clássica com planta geometrizada e regular), a topografia, o clima e a geografia. A partir desses aspectos, percebe-se que os desenhos urbanos buscavam certa regularidade, entretanto, apresentavam uma adaptação na implantação à topografia do sítio escolhido na cidade. Outras afirmações alimentaram o mito da cidade colonial portuguesa não planejada, observando que essas cidades cresceram desordenadamente em torno de igrejas, que geralmente se localizavam em áreas mais altas disponíveis (MINDLIN, 1956, p.1 *apud* SCHÜRMAN, 1999, p.150).

A respeito das cidades do Brasil Colônia, Smith (1956, p. 322-323) afirmou:

As suas ruas, ironicamente chamadas direitas, eram tortas e cheias de altibaixos, as suas praças de ordinário, irregulares. Desta sorte, em 1763, quando deixou de ser a capital do Brasil, era a Bahia (Salvador) uma cidade tão medieval quanto Lisboa na véspera das grandes reformas de Pombal. Nada inventaram os portugueses no planejamento de cidades em países novos. Ao contrário dos espanhóis, que eram instruídos por lei a executar um gradeado regular de ruas, que se entrecruzam em torno de uma praça central, os portugueses não mantinham regras, exceto a antiga de defesa através da altura.

Segundo Schurmann (1999), não foram encontrados planos ou mapas dos assentamentos urbanos portugueses no Brasil do século XVI; os primeiros planos datam do século seguinte e contêm o desenho das principais cidades – Salvador, Rio de Janeiro, Olinda, Recife e São Luís. Para a autora, os planos comprovam que a América Portuguesa adotou um código de regularização em suas cidades, desde o século XVII, ampliando esse programa a partir do século seguinte, quando foi aplicada a política de Pombal, que remodelou inúmeras vilas, corrigiu os efeitos da malha desorganizada e planejou novas vilas com um traçado semelhante à quadrícula espanhola, que não foi o único traçado regular utilizado. A autora ressalta ainda que, algumas cidades adotaram formas regulares, embora nem sempre as suas ruas tenham sido rigidamente paralelas e seus quarteirões coincidiram em tamanho e forma.

Com o objetivo de implantar a ordem e a autoridade portuguesa em todo o território e, especialmente, nas fronteiras de guerra com o mundo hispânico, as vilas e cidades do Brasil foram submetidas a modificações rigorosas em seu traçado urbano e arquitetônico (DELSON, 1997, p.51-53 *apud* Schurmann 1999). Para a autora, essa política iniciou-se no interior do nordeste, direcionou-se para as linhas de fronteira com o território espanhol, foi da região Amazônica às fronteiras do extremo sul e terminou no litoral com o novo sistema de fortificação dirigido por Massé. Além disso, ainda segundo a autora, foram aplicadas regras de alinhamento e foi previsto um traçado urbano ordenado para vilas e cidades no qual a praça era demarcada em primeiro lugar, com previsão da localização da igreja, do pelourinho, da casa da câmara e cadeia e de outras edificações públicas. Os lotes individuais concedidos para a construção de residências privadas deveriam ser alinhados e

obedecer ao mesmo feito externo. Muitas vezes foi incorporado o papel econômico das novas vilas, como no Amazonas, quando os administradores recomendaram o comércio e a exportação das plantas medicinais produzidas na região (DELSON, 1997, p.51-53 apud Schurmann 1999).

Fundada em 1549, para ser a sede do governo geral na América portuguesa, a cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, ou simplesmente Bahia – se assim a queiram chamar – foi construída “sobre uma costa rochosa, verdadeiro promontório com setenta metros de altura, que fecha e domina uma ampla baía semeada de ilhas e ilhotas” (MATTOSO, 1992). Considerando que esta cidade foi colonizada por europeus, é possível perceber e compreender como este movimento de segregação de grupos sociais baseado na etnia ou raça se estendeu para a questão da epidemia e refletiu na arquitetura destes equipamentos e na cidade. A primeira escola de medicina, em Salvador, surgiu com a chegada da Família Real, em 1808.

A conjunção da ideia de que existiam classes perigosas e da concepção higienista desenvolvida na Europa apresentava um cenário atrativo para fundamentar a disciplinarização dos espaços pelas elites. Esta ordem espacial rigorosa gera espaços citadinos segregados e reforça, como alternativa para as camadas populares, a ocupação de locais distantes do centro.

A segregação é uma característica herdada do período colonial que se perpetua, inclusive, de forma posterior a este período. De acordo com Brandão (2013), o patrimônio arquitetônico e documental é a parte visível da rede de relações entre Igreja, Estado e ciência, e das disputas entre poder central e poderes locais na organização da assistência em saúde na Bahia durante o século XIX e primeira metade do XX. Para Santos (2005), através dos discursos dos médicos da cidade, entre o final do século XIX e início do século XX, tentou-se identificar como estes se articulavam com as práticas de higiene pública, sejam aqueles referentes ao espaço urbano ou à instituição hospitalar e, a partir daí, reconhecer os modelos e práticas que definiam situações características da segregação dos doentes.

O crescimento da população não foi acompanhado por um planejamento urbano que tivesse a intenção de adequar as cidades à demanda populacional. Somado a isto, as estruturas das cidades brasileiras do período colonial (que para os higienistas daquele período tinham como características as ruas estreitas, mal iluminadas e mal ventiladas), além de sujas, contribuíam para a disseminação dos miasmas – ou seja, dos agentes difusores de doenças, segundo alguns médicos higienistas do final do século XIX e início do XX (SILVA, 2017).

Dessa forma, os centros urbanos, que concentravam grande parte da população e tinham muitas vezes uma estrutura insalubre, tornaram-se o foco do surgimento e disseminação de diversas enfermidades, como a lepra e a tuberculose. Esta última, também conhecida como “Peste Branca”, se tornou um problema de saúde pública no Brasil durante o governo republicano, sendo responsável por taxas de óbitos elevadíssimas em todos os estados brasileiros (BERTOLLI FILHO, 2001). Dentro desse cenário considerado quase epidêmico em algumas cidades, Salvador se destacava pelos seus mais de 1500 óbitos a cada 100.000 habitantes por ano (BRASIL, 1950).

É possível afirmar que, no final da década de 1930, se constituíram na capital baiana principalmente dois grupos que atuavam na área de tisiologia: o grupo ligado à Liga Baiana contra a Tuberculose, ao Dispensário Ramiro de Azevedo e ao Hospital Sanatório Santa Terezinha (o qual tinha o médico César de Araújo como um profissional destacado), além do grupo ligado ao médico José Silveira e ao Instituto Brasileiro para a Investigação da

Tuberculose – IBIT (SILVA, 2010). De acordo com Silva (2010), o Hospital Sanatório Santa Terezinha foi inaugurado em 1942, como uma instituição pública voltada especificamente para o atendimento de pacientes tuberculosos. Para o autor, de certa forma, havia uma concordância quanto à fragilidade das políticas de saúde e assistência pública, gerando uma necessidade urgente de criação de instituições voltadas para a luta contra a Peste Branca, a exemplo de hospitais, sanatórios e dispensários. Também era preciso intensificar a pesquisa nos domínios da fisiologia, afinal, para os profissionais que atuavam nessas instituições, o combate à tuberculose era um empreendimento em prol do “progresso e da civilização”.

O Hospital Sanatório Santa Terezinha, que atualmente é denominado Hospital Especializado Octávio Mangabeira (HEOM) está situado em um bairro de Salvador denominado Pau Miúdo (antigo Alto da Cruz do Cosme) e foi construído nesta área afastada do centro da cidade (Figura 1) e, portanto, pouco adensada, durante a época de implementação das premissas do Movimento Moderno, sendo considerado o único edifício na cidade projetado como sanatório, com representatividade singular da luta contra a tuberculose no estado da Bahia. Sua espacialidade apresentava o entendimento dos profissionais de saúde e das instâncias governamentais sobre como deveria ser realizado o tratamento dessa doença. Isso acontece desde a escolha do local para a implantação do hospital, até a sua própria conformação arquitetônica, que deveria aliar soluções técnicas e estéticas, tendo em vista a melhor recuperação para os pacientes. Demonstra também como, mesmo dentro de um âmbito delimitado – no caso, de um sanatório – o espaço é concebido de forma segregadora.

Figura 1. Situação original no terreno e entorno: 01–Hospital Sanatório Santa Terezinha (1942); 02–Pavilhão infantil (1948); 03–Pavilhão de Serviços Gerais (1951); 04–Sanatório de Triagem (1951); 05–Pavilhão de Triagem (1951); 06–Dispensário Modelo da Cruz Vermelha (1951).

Fonte: Elaborado por Nivaldo Andrade Junior (2012), a partir do Atlas Parcial da Cidade do Salvador, 1955.

O Hospital Sanatório Santa Terezinha foi implantado em uma área isolada da cidade. Segundo Andrade Júnior (2011), a revolucionária estética arquitetônica do Hospital Sanatório Santa Terezinha (Figura 2), com sua volumetria aerodinâmica, suas formas simples e sem ornamentação, suas cores claras, seus longos balcões lineares e,

principalmente, a abertura desses espaços voltados aos banhos de sol dos pacientes para um entorno rural, permitindo a integração entre interior e exterior e a maximização do aproveitamento da luz natural, são características comuns a diversos hospitais e, mais especificamente, sanatórios para tuberculosos em todo o mundo. Em seu projeto original, o Hospital Sanatório Santa Terezinha era composto por um bloco principal horizontal e delgado com bordas curvas, conectado a três blocos secundários que sacam na fachada posterior de maneira perpendicular ao bloco predominante.

O edifício se apresenta da seguinte forma: pavimento térreo, quatro pavimentos acima dele e pavimento de cobertura. Como já colocado anteriormente, o Parque Sanatorial Santa Terezinha, em seu formato original, se estruturava exclusivamente pelo bloco principal e seus anexos. Entretanto, ao longo do tempo, foram realizados acréscimos nas edificações que fazem parte do complexo hospitalar, além da construção da Maternidade Professor José Maria de Magalhães Netto, que possui uma escala destacada em relação ao entorno e ao pavilhão do Hospital Sanatório Santa Terezinha.

Figura 2: Fachadas principal e posterior do Hospital Sanatório Santa Terezinha à época da inauguração e nos dias atuais.

Fonte: Elaborada pelas autoras a partir de imagem do Arquivo do HEOM (1942), imagem da Revista Técnica nº6 (1941) e imagens do acervo próprio (2019).

Considerações Finais

O Hospital Sanatório Santa Terezinha foi instalado, inicialmente, em um local afastado da cidade, como consequência do tratamento da tuberculose pulmonar indicado na época requerer o isolamento do paciente. Todavia, a partir da ocupação desordenada do solo urbano e, considerando a falta de controle e fiscalização dos órgãos públicos em relação às

ocupações informais realizadas no entorno do Parque Sanatorial, é possível perceber, a partir de uma imagem atualizada (Figura 3) deste edifício em seu contexto urbano atual, que o território foi desconfigurado. Assim, a configuração urbana das imediações do Hospital Sanatório Santa Terezinha se apresenta de forma irregular, com áreas marcadas por ocupação informal, sem um planejamento; de modo que parte do trecho nordeste do terreno original se perdeu em meio a essas construções, que literalmente invadiram essa área do complexo hospitalar.

O edifício principal, que em sua fundação se destacava na paisagem urbana, sendo dotado de imponência estética e plasticidade formal arrojada, não preserva mais essa distinção na paisagem. Edifícios construídos posteriormente – principalmente o da maternidade – delimitam um isolamento do território em relação ao espaço urbano, agora adensado, que descaracteriza a configuração protagonista original deste edifício na paisagem da cidade. Os registros da construção inicial do Hospital Sanatório Santa Terezinha revelam uma conformação urbana precária de serviços básicos necessários para o desenvolvimento da área, contribuindo para o crescimento desordenado do entorno do edifício sem um planejamento ou atuação responsável do Estado para evitar a descaracterização da região.

Figura 3. Situação atual do terreno e entorno com acréscimos e adensamento: 1) Amarelo: conformação original; 2) Vermelho: acréscimos; Lilás: maternidade; Tracejado vermelho: Complexo hospitalar; Tracejado azul: limite atual administrado pelo HEOM.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019), a partir Google Earth (2019).

O valor patrimonial do edifício inclui a preservação do seu entorno imediato. Nesse sentido, além do valor arquitetônico, é imprescindível recuperar a sua relevância como elemento urbano de preservação da história da cidade. O Hospital Sanatório Santa Terezinha, além de ter desempenhado um papel fundamental da luta contra a epidemia da tuberculose na Bahia durante o século XX, foi o único edifício projetado como sanatório no Estado, isto é, com uma configuração arquitetônica específica e dotada de características técnicas e projetuais peculiares ligadas à Arquitetura Moderna e sanatorial. A escolha do local para a implantação do prédio é um registro histórico que precisa ser preservado e o valor arquitetônico deste edifício é notório, quando identificamos características da arquitetura

moderna; entretanto, com premissas específicas de diretrizes da arquitetura sanatorial (considerada um marco na mudança de paradigma da arquitetura hospitalar).

Ao conhecer o processo de implantação original do Hospital Sanatório Santa Terezinha e o seu contexto como tipologia arquitetônica, é possível qualificar a obra e compreender a importância da solicitação do tombamento deste edifício. A partir da perspectiva de que o edifício hospitalar, em sua natureza, se configura por constantes transformações ao longo do tempo devido ao surgimento das inovações tecnológicas e práticas nas ciências da saúde, é possível observar o processo de desconfiguração do Hospital Sanatório Santa Terezinha na história. É necessário, todavia, impedir um avanço maior deste processo de dano ao patrimônio por meio da criação de um planejamento de preservação e conservação a fim de recuperar, em certa medida, os valores perdidos e programar, previamente, modificações futuras de uma maneira mais cuidadosa.

Assim, entende-se que o estudo da morfologia urbana (compreendendo a perspectiva histórica) fomenta discussões produtivas, fortalece o valor patrimonial da obra arquitetônica e estimula a consolidação de discursos fundamentados a fim de garantir o êxito no processo de solicitação de tombamento – não somente do edifício, mas também do seu entorno. Além disso, a arquitetura e a concepção da manutenção da saúde sofrem modificações consideráveis a partir dos avanços tecnológicos. O tema da arquitetura para a saúde não pode permanecer restrito à produção de determinados arquitetos ou de determinadas escolas já consagradas, negligenciando uma produção que pode ser analisada e pode contribuir para a valorização merecida do Patrimônio Cultural da Saúde.

São escassos os estudos na literatura que mostram a relação da tipologia hospitalar com o desenvolvimento das cidades em seus processos históricos. É preciso discutir com profundidade as relações destas tipologias arquitetônicas submetidas e atreladas ao desenvolvimento das ciências da saúde com a cidade em seu processo de transformação ao longo do tempo. A partir das questões apresentadas, portanto, pode-se perceber como a morfologia urbana é importante para a formação da paisagem da cidade. Entendemos que pesquisar a cidade (considerando seu desenvolvimento e sua história) e refletir sobre os impactos da sua expansão são uma forma de construir paradigmas para a prática do planejamento urbano. Este trabalho foi desenvolvido a fim de estimular um pensamento crítico inicial acerca do edifício hospitalar a partir da percepção histórica do edifício e seu entorno ao longo do tempo.

Referências

AMORIM, Flávia Pereira; TANGARI, Vera. Estudo Tipológico sobre a Forma Urbana: Conceitos e Aplicações. **Paisagem Ambiente: ensaios**, São Paulo, 2006, n. 22, p. 61-73.

ANDRADE JÚNIOR, Nivaldo Vieira de. Arquitetura Moderna e as Instituições de Saúde na Bahia nas décadas de 1930 a 1950. In: SOUZA, Christiane Maria Cruz de; BARRETO, Maria Renilda Nery (Orgs.). **História da saúde na Bahia: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958)**. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 101-145.

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. **Arquitetura Moderna na Bahia, 1947-1951: uma História a Contrapelo**. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2012. 2 v.

ARGAN, Giulio Carlo. **Projeto e destino**. Tradução de Nanos Bagno. 1 ed. São Paulo: Ática, 2000. p. 65-70.

BASTOS, Sênia. **A cidade por seus moradores: ação e participação dos moradores na administração da cidade de São Paulo, na segunda metade do século XIX**. São Paulo. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Sociais, PUC- São Paulo. 2001. Pp. 374.

BÉGUIN, François. *As maquinarias inglesas do conforto*. In: **Espaço e Debates**. n. 34, São Paulo: 1991, p. 39-54. (originalmente publicado em Recherches n. 29, dez. 1977, sob o tema L'haleine des faubourgs, dossiê coordenado por Lion Murard e Patrick Zylberman, Paris: Corda.)

BRANDÃO, Joseane Paiva Macedo, Patrimônio arquitetônico e documental: referências da institucionalização da assistência em saúde na Bahia e no Brasil, **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 20, no. 4, out.-dez. 2013, 1762.

BRASIL. Ministério da Educação e Saúde. **O Ministério da Educação e Saúde na Bahia: na gestão do ministro Clemente Mariani 1946-1950**. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1950.

BERTOLLI FILHO, Claudio. **História social da tuberculose e do tuberculoso: 1900-1950**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2001.

CALABI, Donatella. **Storia dell'urbanistica europea. Questioni, strumenti, casi esemplari**. Milano: Paravia Bruno Mondadori Editori, 2004.

CARVALHO, Antônio Pedro Alves de. **Introdução à Arquitetura Hospitalar**. Salvador: Quarteto Editora, 2014.

CONGRESSOS INTERNACIONAIS DE ARQUITETURA MODERNA. **A Carta de Atenas**. São Paulo: Hucitec, 1989.

DELSON, Roberta Marx. (1997). *Novas vilas para o Brasil Colônia*. Brasília, Edições Alva.

SILVA, Joel Nolasco Queiroz Cerqueira e. **“Rumo à Civilização”**: Higiene e Urbanização em Salvador na Primeira República (1906-1924). Disponível em: http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_II/joel_nolasco_queiroz_cerqueira_e_silva.pdf Acesso em: jun 2018

FERNANDES, Afonso. **Qualidade dos materiais e componentes da construção**. Lisboa: LNEC, 1986

GIEDION, Sigfried. La necesidad de una nueva monumentalidad. In: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MURCIA. Sigfried Giedion. *Textos escogidos*. Valença: Artes Gráficas Soler, 1997, p.159-177.

GRANDE Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Lisboa/Rio de Janeiro: Editorial Enciclopédia, [s. d.]. Vol. XIII.

MASCARELLO, Vera Lucia Dutra. **Princípios Bioclimáticos e Princípios da Arquitetura Moderna – evidências no edifício hospitalar**. 147 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, UFRGS, Porto Alegre, 2005.

MATTOSO, Kátia. **Bahia, século XIX: Uma província no Império**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992, p 440.

MIQUELIN, L. C. **Anatomia dos edifícios hospitalares**, Editora CEDAS, São Paulo, 1992, 241 p.

LAMAS, J. M. R. G. **Morfologia urbana e desenho da cidade**. Porto: Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, pág. 31.

PEREIRA, Renata Baesso. **Tipologia arquitetônica e morfologia urbana**. Uma abordagem histórica de conceitos e métodos. *Arquitextos*, São Paulo, ano 13, n. 146.04, Vitruvius, jul. 2012.

RIBEIRO, Lídia Paula Teixeira. **A arquitetura neopalladiana portuense: o Hospital de Santo Antônio (1769-1832)**. Porto. Tese (Doutorado). Faculdade de Letras. Universidade do Porto. 2012. Pp 404.

ROSSI, Aldo. **Para una arquitectura de tendencia**. *Escritos: 1956-1972*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A., 1977.

SILVA, M. E. L. N. Cidade Tísica: a tuberculose em Salvador nas primeiras décadas do século XX. In: ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUH-BA, 5., 2010, Salvador. **Anais...** História e Memória: lugares, fronteiras, fazeres e políticas, 2010. v. 01. p. 01-09

SCHÜRMAN, Betina. **Urbanização colonial na América Latina: cidade planejada versus desleixo e caos.** Textos de História, Brasília, v. 7, n. 1-2, jan. 1999. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11861/1/ARTIGO_UrbanizacaoColonialAmericaLatina.pdf>. Acesso em: 28 jun 2018

SITTE, Camillo. **A Construção das cidades segundo seus princípios artísticos.** São Paulo: Ática, 1992

SMITH, Robert. **Urbanismo colonial no Brasil.** II Colóquio de Estudos Luso Brasileiros, São Paulo, mimeo, 1955.

TEIXEIRA, Manoel. C. **A forma da cidade de origem portuguesa.** São Paulo. Unesp, 2012

ZUCCONI, Guido. **La città dell'Ottocento.** Roma-Bari. Editori Laterza. 2004.

ZUCCONI, Guido. **A cidade do século XIX.** São Paulo: Perspectiva, 2009.